

Impacto del Comité Sistema Producto Maguey Mezcal de Michoacán como operador de política pública en la competitividad de su Sistema Producto, 2015.

**Dra. Samara Mitzi
García García**

Coordinación de Investigación
UNICLA

Resumen

Según la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el Sistema Producto Maguey Mezcal de Michoacán (SPMMM) debe contar con un Comité para funcionar. De acuerdo con las reglas de operación para los Sistemas Producto, el Comité Sistema Producto Maguey Mezcal de Michoacán (CSPMMM) funge como un operador de la política pública para mejorar la competitividad del SPMMM, por ello, es necesario evaluar el impacto que el CSPMMM como operador de política pública ha tenido en la competitividad de los productores del SPMMM. Este estudio se realizó con un enfoque mixto, un alcance correlacional y diseño transversal, la muestra estuvo conformada por 62 productores de mezcal mediante un muestreo por bola de nieve, obteniendo como conclusión principal que el CSPMMM como operador de política pública ha impactado en la competitividad del SPMMM, aunque no en todos los productores.

Palabras clave:

Desarrollo Rural Sustentable, Políticas Públicas, Comité Sistema Producto, Sistema Producto, Mezcal.

Abstract

According to the Law of Sustainable Rural Development, the Michoacán Mezcal Agave Product System (SPMMM) must have a Committee to operate. In accordance with the operating rules for the Product Systems, the Michoacán Mezcal Agave Product System Committee (CSPMMM) becomes an operator of public policy to improve the competitiveness of the SPMMM. Therefore, it is necessary to evaluate the impact that the CSPMMM (Committee of the Michoacán Mezcal Agave Product System) as a public policy operator has had on the competitiveness of the SPMMM producers. This study was carried out with a mixed approach, a correlational scope, and a cross-sectional design. The sample consisted of 62 mezcal producers using a snowball sampling method. The main conclusion obtained was that the CSPMMM, as a public policy operator, has had an impact on the competitiveness of the SPMMM, although not on all producers.

Keywords:

Sustainable Rural Development, Public Policies, Product System Committee, Product System, Mezcal.

Introducción

El Estado de Michoacán es uno de los nueve estados del país con Denominación de Origen (DOM) Mezcal. La producción y comercialización del mezcal en Michoacán ha cobrado relevancia en los últimos años, aprovechando el impulso otorgado por la denominación de origen, generando empleos e ingresos complementarios para comunidades rurales, especialmente en los municipios de Morelia y Madero.

Se conoce como Sistema Producto (SP) al conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de productos agropecuarios, incluyendo todo lo relacionado con la producción primaria, el acopio, la transformación, la distribución y la comercialización de éstos (Ley de Desarrollo Rural Sustentable [LDRS], 2011). Los Sistemas Producto buscan: a) el crecimiento de la producción, b) el aumento de la productividad y c) el incremento de la rentabilidad del sector primario, y se consideran parte de la política pública por estar normados en la LDRS.

La formación de los Sistemas Producto está sustentada en los artículos 149 al 150 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en los que se establece que para su instrumentación es necesario contar con un Comité del Sistema Producto (CSP), encargado de elaborar un Plan Rector que oriente su trabajo.

Los Sistemas Producto se constituyen como Comités del Consejo Mexicano, con la participación de todos los actores de la cadena productiva: productores agrícolas, agroindustriales, comercializadores y asociaciones vinculadas. Estos comités establecen una corresponsabilidad con los distintos órdenes de gobierno para promover el desarrollo rural sustentable, funcionando como una herramienta de planificación, comunicación y concertación orientada a impulsar el crecimiento de la producción, la productividad y la rentabilidad en los ámbitos sectorial y regional (Ley de Desarrollo Rural Sustentable [LDRS], 2011).

La relación entre el CSP y el SP, puede observarse en la Figura 1.

Figura 1. Relación entre el Comité Sistema Producto y la cadena de valor del Sistema Producto.

Nota: Elaboración propia con base en la interpretación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Como parte de los Sistemas Producto, se creó el Sistema Producto Maguey-Mezcal, con la conformación del Comité Nacional Sistema Producto Maguey-Mezcal el 26 de noviembre de 2004. Este comité se constituyó a partir de los Comités Estatales de los nueve estados con denominación de origen: Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas (Integración de la Cadena Productiva Maguey Mezcal de México, A.C., 2018).

El comité incluye a “recolectores, productores de planta (viveros), productores de agave, prestadores de servicios técnicos, productores de mezcal (industriales), envasadores, proveedores de insumos, transportistas, comercializadores, investigadores y un Consejo Regulador” (Comité Sistema Producto Maguey Mezcal, 2011, p. 8). Además, participan los Gobiernos Federal y Estatales, únicamente como facilitadores y proveedores del marco normativo (Integración de la Cadena Productiva Maguey Mezcal de México, A.C., 2018).

Dentro del SPMM también se encuentran los Sistemas Producto Maguey-Mezcal Estatales, entre los cuales se incluye el Sistema Producto Maguey-Mezcal de Michoacán (SPMMM).

Al analizar y relacionar el Plan Nacional de Desarrollo de México 2013-2018, el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, las Reglas de Operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para el ejercicio fiscal 2016, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y los Lineamientos para la Integración y Operación de los Comités Sistema Producto, se concluye que los Comités Sistema

Producto (CSP) representan el último eslabón en la administración de recursos federales.

Estos comités son los responsables de aplicar dichos recursos de manera adecuada, conforme a los proyectos establecidos en su **Plan Rector** y su **Plan Anual de Fortalecimiento**, con el propósito de fomentar la producción, productividad, rentabilidad y, por ende, la **competitividad** de cada producto agrícola que cuente con un Sistema Producto (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2018, p. 47).

En este contexto, el **Comité Sistema Producto Maguey Mezcal de Michoacán (CSPMMM)** ha sido el ente encargado de recibir y administrar los recursos federales destinados a los proyectos propuestos en su **Plan Rector 2015**. Dicho plan se define como “el documento guía que da dirección a las acciones del comité, en términos de eficiencia y efectividad de todas las acciones encaminadas a fortalecer la cadena de valor” (Comité Sistema Producto Maguey Mezcal, 2005, p. 9).

Por lo tanto, se considera necesario **evaluar el impacto** que el CSPMMM, como operador de política pública, ha tenido en la competitividad de los productores del **Sistema Producto Maguey Mezcal de Michoacán (SPMMM)** durante el año 2015.

En congruencia con esta necesidad, el **objetivo del presente estudio es evaluar el impacto que el Comité Sistema Producto Maguey Mezcal de Michoacán (CSPMMM)**, como operador de política pública, ha tenido en la **competitividad de los productores del Sistema Producto Maguey Mezcal de Michoacán (SPMMM)** durante el año 2015.

De acuerdo con este objetivo, se identifican dos variables principales:

1. **CSPMMM como operador de política pública.**
2. **Competitividad de los productores del SPMMM.**

Marco teórico

La **competitividad de un Sistema Producto** puede definirse, al igual que la de un sistema de producción agroalimentario, como: “la capacidad de dicho sistema, dada su tecnología actual, los precios que confronta de insumos y productos, y las intervenciones de políticas

y programas (subsidios e impuestos) nacionales y de otros países, de lograr ganancias netas mayores a cero e iguales o superiores a las de otros sistemas de producción que compiten por el uso de los mismos factores de producción” (Ávalos Sartorio, 2008).

Para fomentar la competitividad, deben de tomar en cuenta **áreas de acción específicas**. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) (Cuevas Reyes, Baca del Moral, & Aguilar Avila, 2011), estas áreas son:

- a. Organización de los CSP.
- b. Información y planeación.
- c. Fomento productivo.
- d. Financiamiento.
- e. Capacitación y asistencia técnica.
- f. Sanidad e inocuidad.
- g. Industrialización y comercialización.
- h. Investigación y transferencia de tecnología.

Específicamente para el **Sistema Producto Maguey-Mezcal de Michoacán (SPMMM)**, Hernández Silva y Castro García (2016) propusieron un modelo para determinar los factores que afectan su competitividad. En él remarcan la importancia de la **productividad** como impulsora de la competitividad, la cual depende de los factores que otorgan **ventajas comparativas** al sector mezcalero.

Esta propuesta de investigación consta de tres fases. En la primera, ante la escasa información oficial, se sugiere realizar una **entrevista inicial exploratoria** con los actores del sector mezcalero, además de una **revisión bibliográfica** que sustente las variables identificadas. La segunda fase contempla un **diagnóstico preliminar**, el diseño de una **herramienta de investigación** basada en los primeros resultados y la **aplicación de encuestas**. Finalmente, la tercera fase se enfoca en la **obtención e interpretación de resultados** (Hernández Silva y Castro García, 2016).

Para el SPMMM, se han identificado **cuatro variables** que afectan a su competitividad:

1. **Comercialización.** Se relaciona con el canal de distribución de los productos, que surgen del análisis de las cuatro P’s de la mercadotecnia: precio, plaza, promoción y producto. Consiste en establecer mecanismos que permitan hacer llegar el producto al consumidor final.

El canal de distribución depende del tipo y ubicación del negocio, su antigüedad y el tipo de producto (Hernández Girón, Domínguez Hernández, & Ramos Sánchez, 2002)

2. **Capacitación.** Se define como el conjunto de actividades, formales o informales, dirigidas a transmitir conocimientos y /o el desarrollo de habilidades en una persona determinada y está encaminada a elevar la productividad de la empresa y/o calidad del producto (Padilla & Juárez, 2006).
3. **Organización.** Esta variable incide en la disminución de costos y el aumento de la productividad y la competitividad, al permitir economías de escala mediante el fortalecimiento de la base organizativa (Sánchez Rodríguez, 2007).
4. **Tecnología.** Se entiende como “el conocimiento organizado para fines de producción que está incorporado en la fuerza de trabajo, en el equipo o en el conocimiento suelto (Bonales Valencia, Zamora Torres, & Ortiz Paniagua, Variables e Índices de Competitividad de las Empresas Exportadoras, utilizando el PLS, 2015)

Metodología

El estudio se desarrolló con un **enfoque mixto, alcance correlacional y diseño transversal.**

De acuerdo con el objetivo y el alcance planteado, se identificaron las siguientes variables:

1. **Variable independiente:** Comité Sistema Producto Maguey Mezcal de Michoacán (CSPMMM) como operador de política pública.
2. **Variable dependiente:** Competitividad de los productores del Sistema Producto Maguey Mezcal de Michoacán (SPMMM).

La **operacionalización de las variables** se presenta en la **Tabla 1**, donde se detallan los indicadores y dimensiones que permiten su análisis.

Tabla 1.
Operacionalización de las variables.

Variable	Dimensión	Indicador
CSPMMM como operador de política pública	Calidad de la organización del CSPMMM	Índice de cumplimiento de la calidad organizacional del CSPMMM
	Calidad de la planeación estratégica del CSPMMM	Índice de cumplimiento de la planeación estratégica del plan rector 2015 del SPMMM Índice de cumplimiento de la planeación estratégica del Plan Anual de Fortalecimiento del SPMMM 2016
	Calidad global del CSPMMM	Índice de cumplimiento global del CSPMMM
Competitividad de los productores del SPMMM	Comercialización	Porcentaje de participación en proyectos de comercialización impulsados por el CSPMMM
	Capacitación	Porcentaje de participación en proyectos de capacitación impulsados por el CSPMMM
	Organización	Porcentaje de participación en proyectos de organización impulsados por el CSPMMM
	Tecnología	Porcentaje de participación en proyectos de tecnología impulsados por el CSPMMM
	Beneficios obtenidos por la participación en proyectos impulsados por el CSPMMM	Identificación de beneficios obtenidos por parte de los productores integrantes del SPMMM

Fuente: Elaboración propia

Enfoque cualitativo

Se empleó un **método hermenéutico** con **revisión de gabinete**, desarrollado en dos momentos:

1. **Construcción de un listado de comprobación** como instrumento de medición.
2. **Aplicación del instrumento** al Plan Rector 2015 y al Plan Anual de Fortalecimiento 2016 del SPMMM.

Para la creación del instrumento se revisaron la **Ley de Desarrollo Rural Sustentable**, el **Reglamento de Operación de los Sistemas Producto** y el **Plan Rector del Sistema Producto Maguey Mezcal Nacional** vigente en 2016 en la SAGARPA.

Con base en ello, se estableció la medición de la **calidad global del CSPMMM**, dividida en dos dimensiones:

1. **Calidad de la organización.**
2. **Calidad de la planeación estratégica.**

La medición de estos indicadores se realizó mediante la aplicación del listado de verificación en los documentos mencionados: Plan Rector del SPMMM 2015 y Plan Anual de Fortalecimiento del SPMMM 2016.

Enfoque cuantitativo

Se aplicó una **encuesta de respuestas cerradas** a una muestra de **62 integrantes del SPMMM**, determinada con una fórmula estadística para población desconocida y mediante un **muestreo no probabilístico en bola de nieve**.

El instrumento incluyó **cinco ítems**:

1. Lugar de procedencia de los integrantes del SPMMM.
2. Percepción de pertenencia al SPMMM.
3. Participación en proyectos impulsados por el CSPMMM.
4. Participación en proyectos impulsados según la pertenencia al SPMMM.
5. Beneficios obtenidos por la participación en proyectos impulsados por el CSPMMM.

Los resultados de estos ítems permitieron **analizar la integración de los productores** al Sistema Producto, así como el **impacto del trabajo del CSPMMM en su competitividad**, a través de la participación y los beneficios obtenidos de los proyectos implementados.

Para ello, se aplicaron **análisis descriptivos y correlacionales de Pearson** mediante el programa estadístico **SPSS**.

Resultados

Los resultados evidencian la **diversidad en la conformación del sistema**, así como la **relación del CSPMMM con los indicadores de competitividad del SPMMM** y los **beneficios obtenidos por los productores** a partir de su trabajo.

Los **lugares de procedencia** de los productores del SPMMM se distribuyen en **12 de los 29 municipios con denominación de origen mezcal**. Destacan los municipios de **Madero (40.3%)**, **Queréndaro (24.2%)** y **Morelia (9.7%)**; mientras que **Charo** e **Indaparapeo** registran **4.8%** cada uno. El **resto de los municipios** presenta **1.6%** de participación, como se muestra en la **Gráfica 1**.

Gráfica 1.
Municipios de procedencia de los productores del SPMMM.

Fuente: *Elaboración propia*

La **percepción de pertenencia** al SPMMM por parte de los productores refleja que el **64.5% no se perciben dentro del Sistema**, el **30.6% sí se consideran integrantes** y el **4.8% no sabe si pertenece**.

Quienes no se reconocen como parte del SPMMM se dividen entre quienes **pertenecen a otras organizaciones** y aquellos que **trabajan de manera independiente**.

Respecto a la **pertenencia a otras organizaciones**, el **71%** de los encuestados no forma parte de ninguna otra, mientras que el **17.7%** pertenece a la **Asociación Michoacana de Mezcaleros**, ubicada en Etúcuaro. Un **8.1%** está afiliado a la **Unión Empresarial de Productores de Agave y Mezcal Michoacano (UEPAMM)**, y el **1.6%** se identifica con **otras dos organizaciones**.

Del total de integrantes del SPMMM, el **41.9%** ha participado en proyectos impulsados por el CSPMMM,

el 50% no lo ha hecho y el 8.1% desconoce si su empresa ha participado.

En cuanto a la **calidad organizacional del CSPMMM**, se identificó que el comité **cuenta con los elementos básicos**: Acta Constitutiva, Figura Jurídica, Normativa interna, Forma de administración definida y una Estructura organizativa completa con asignación total de cargos.

No obstante, **no existe una delimitación escrita de funciones** por puesto. La asamblea general está conformada por todos los eslabones de la cadena productiva, con **representación de instituciones federales**, aunque **sin participación de organismos públicos, cámaras o asociaciones vinculadas a la industria**. El comité **dispone de un Representante Gubernamental de la SAGARPA**, pero **no se identificó un facilitador**. Además, su **representación territorial se limita a Morelia y Pátzcuaro**. El **índice de cumplimiento** de la calidad organizacional del CSPMMM es de **57%**.

En lo referente a la **calidad de la planeación del trabajo del CSPMMM**, la evaluación se dividió en dos partes:

- El **Plan Rector**, con un **33% de cumplimiento**.
- El **Plan Anual de Fortalecimiento**, con un **50% de cumplimiento**.

El **promedio general de planeación** fue de **41.6%**.

Al promediar los resultados de la **calidad de la organización y planeación** del CSPMMM, se obtiene un **porcentaje de cumplimiento global (CGCSP)** de **49.33%**, que representa el **nivel de desempeño general** del comité en ambos rubros.

Los integrantes del Sistema Producto señalaron que el CSPMMM ha impulsado principalmente proyectos de **capacitación, organización, tecnología y comercialización**, siendo esta última la de **mayor participación con un 29%**. La **organización** es la **variable con menor participación (16.1%)**, mientras que la **capacitación** alcanza **22.6%** y la **tecnología, 19.4%**.

Finalmente, el **análisis correlacional de Pearson** del **CGCSP** con la participación en los proyectos de **comercialización (PC), capacitación (PCAP), organización (PO) y tecnología (PT)** impulsados por el CSPMMM se presenta en la **Tabla 2**.

Tabla 2

Correlación de Pearson para la calidad global de la organización y planeación del CSPMMM y la asistencia a los proyectos impulsados por el CSPMMM.

		CGCSP	PC	PCAP	PO	PT
CGCSP	Correlación de Pearson	1	-.307*	-.409**	-.466**	-.674**
	Sig. (bilateral)		.015	.001	.000	.000
PC	Correlación de Pearson	-.307*	1	-.587**	.346**	.471**
	Sig. (bilateral)	.015		.000	.006	.000
PCAP	Correlación de Pearson	-.409**	.587**	1	.639**	.590**
	Sig. (bilateral)	.001	.000		.000	.000
PO	Correlación de Pearson	-.466**	.346**	.639**	1	.743**
	Sig. (bilateral)	.000	.006	.000		.000
PT	Correlación de Pearson	-.674**	.471**	.590**	.743**	1
	Sig. (bilateral)	.000	.000	.000	.000	

* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Fuente: Elaboración propia

Tomando como variable de referencia la **CGCSP**, los valores de las **correlaciones de Pearson** para las variables **PC, PCAP, PO y PT** son de **-0.307, -0.409, -0.466** y **-0.674**, respectivamente.

Estos resultados indican que **todas presentan una correlación inversa de intensidad media**, siendo **PC la más débil** y **PT la más intensa**.

Al considerar la **PC** como variable de referencia, los valores de correlación de Pearson para **PCAP, PO y PT** fueron de **0.587, 0.346** y **0.471**, lo que refleja una **correlación positiva de intensidad media**, con **PO** como la menor, seguida de **PT y PCAP**.

Entre **PCAP** y las variables **PO y PT**, los valores de correlación de Pearson fueron de **0.639 y 0.590**, mostrando también una **relación positiva de intensidad media**, siendo **PO** la más fuerte.

Finalmente, la relación entre **PO y PT** obtuvo un coeficiente de **0.743**, correspondiente a una correlación positiva de alta intensidad. Como resultado de los **proyectos impulsados por el CSPMMM**, los productores identificaron **12 beneficios principales**:

- Diversificación de mercados.
- Mayor promoción del producto.
- Aumento de la producción y las ventas.
- Incremento en la calidad del producto.
- Mejora en asistencia técnica y capacitación.
- Mayor acceso a financiamiento.
- Compras conjuntas de materia prima e insumos.
- Negociaciones con otros eslabones de la cadena.
- Incremento del rendimiento.
- Mejora en la rentabilidad.
- Otros beneficios no especificados.

Los rubros con **mayor número de beneficiarios** fueron el **incremento en la calidad del producto (32.3%)** y la **mejora en asistencia técnica y capacitación (25.8%)**.

En contraste, los **beneficios con menor incidencia** fueron las **negociaciones con otros productores (11.3%)**, el **acceso a financiamiento (8.1%)** y **otros no especificados (3.2%)**.

El **índice medio de participación o beneficio** por productor entrevistado tiene un **valor entre 0 y 1**: cuanto más cercano a 1, **mayores beneficios o participación** en proyectos,

lo que se **refleja en un incremento de competitividad**. La **media del índice total** es de **0.59**.

De los productores entrevistados, el **58% está por debajo de este valor**, de los cuales **51.6% no pertenecen al SPMMM** y **6.4% sí pertenecen**.

Un **4.8% se encuentra justo en la media**, donde todos se perciben **fuera del SPMMM**. Finalmente, el **37.1% de los productores está por arriba de la media**, de ellos **24.2% pertenecen al SPMMM** y **12.9% no pertenecen**.

La **Gráfica 3** resume los resultados descritos.

Gráfica 3.
Medias de índice de participación.

Fuente: *Elaboración propia*

Conclusiones

Los **resultados sobre la calidad de la organización y la planeación del CSPMMM** evidencian un **área de oportunidad**, especialmente en la planeación, donde se requiere fortalecer la participación y mejorar los resultados entre los productores del SPMMM.

Las **correlaciones** entre el porcentaje de cumplimiento de la calidad organizacional y la planeación del trabajo con los proyectos impulsados por el CSPMMM **sugieren una relación de mediana intensidad** entre el **cumplimiento organizativo y la participación en los proyectos**.

Esto podría explicarse por la **colaboración entre actores gubernamentales y otras organizaciones**, particularmente visible en los **proyectos de comercialización**, que en su mayoría corresponden a **ferias y exposiciones de mezcals** organizadas junto con **gobiernos municipales y estatal**.

La **calidad global de la organización y planeación** del trabajo del CSPMMM **influye directamente** en la

asistencia a los proyectos de **comercialización, capacitación, organización y tecnología** promovidos por el comité.

A su vez, estos proyectos **impactan positivamente** en la **diversificación de mercados, la promoción del producto, el aumento de la producción y las ventas, la mejora en la calidad y asistencia técnica, el acceso a financiamiento, las compras conjuntas y el incremento en la rentabilidad**, factores que reflejan una **mayor competitividad del SPMMM**.

Puede afirmarse que el **CSPMMM**, como **ejecutor de política pública**, ha sido un **agente de influencia positiva** en el fortalecimiento del sector.

Sin embargo, su impacto **se limita a cerca de un tercio de los productores**, principalmente aquellos que **se perciben dentro del SPMMM**, mientras que los **productores independientes** permanecen **prácticamente invisibles** para la política pública.

En consecuencia, se concluye que el **trabajo del CSPMMM ha sido parcialmente exitoso**, pues **aún no logra integrar plenamente a todos los actores del sistema**.

REFERENCIAS

- Ávalos Sartorio, B. (2008).** *Metodología de la medición de competitividad de Sistemas Producto*. FAO-SAGARPA-Universidad Politécnica del Estado de Morelos.
- Bonales Valencia, J., Zamora Torres, A. I., & Ortiz Paniagua, C. F. (2015).** *Variables e Índices de Competitividad de las Empresas Exportadoras, utilizando el PLS*. CIMEXUS, 10(2), 13-32.
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (27 de enero de 2011).** *Ley de Desarrollo Rural Sustentable*. Diario Oficial de la Federación.
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (20 de 06 de 2018).** *Ley de Desarrollo Rural Sustentable*. Diario Oficial de la Federación.
- Comité Sistema Producto Maguey Mezcal. (2005).** *Plan Rector Sistema Nacional Maguey Mezcal*. San Luis Potosí: SAGARPA.
- Comité Sistema Producto Maguey Mezcal. (2011).** *Plan Rector Sistema Nacional Maguey Mezcal*. México, D.F.: SAGARPA.
- Cuevas Reyes, V., Baca del Moral, J., & Aguilar Ávila, J. (2011).** *El concepto de Sistema Producto como eje de las políticas agropecuarias en México*. Textual (57), 83-100.
- DOF. (13 de 12 de 2013).** *Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018*. Diario Oficial de la Federación.
- DOF. (30 de 12 de 2015).** *Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio fiscal 2016*. Diario Oficial de la Federación.
- Hernández Silva, V., & Castro García, Y. (Enero-Junio de 2016).** *Propuesta metodológica para la medición de la competitividad del mezcal michoacano*. Revista de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, 1, 1-13.
- Hernández Girón, J. de la P., Domínguez Hernández, M. L., & Ramos Sánchez, A. O. (2002).** *Canales de distribución y competitividad en artesanías*. Espiral: Estudios sobre Estado y Sociedad, IX(25), 183-200.
- Integración de la Cadena Productiva Maguey Mezcal de México, A.C. (2018).** *Siente Mezcal*. Recuperado el 15 de Marzo de 2019, de http://www.sientemezcal.com/integracion_del_comite_nacional.php
- Gobierno de la República. (2013).** *Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018*. México: Gobierno de la República.
- Subsecretaría de Agricultura. Dirección General de Fomento a la Agricultura. (2004).** *Lineamientos para la integración y operación de los Comités Sistema Producto a Nivel Nacional, Regional y Estatal*. México, D.F.: SAGARPA.